

«РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ДИАЛОГОВЫЕ И ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ»

ПЕТРОВЕЦ АЛИНА АНДРЕЕВНА

КГУ "Общеобразовательная школа № 19 отдела образования города Костаная"
Управления образования акимата Костанайской области,
Костанай, Казахстан

КЕНЖЕБЕК САБИНА ҚАЗЫБЕКҚЫЗЫ

ГКП на ПХВ Школа гимназия 75
Астана, Казахстан

***Аннотация:** В статье обобщён педагогический опыт развития устной речи учащихся 3 класса на уроках английского языка с использованием диалоговых и игровых форм обучения. Рассматриваются особенности формирования навыков говорения у младших школьников и подчёркивается значение коммуникативно ориентированной образовательной среды. На основе практической работы двух учителей английского языка представлены диалоговые упражнения и игровые задания, направленные на активизацию речевой деятельности учащихся. Результаты наблюдений позволяют сделать вывод о целесообразности и эффективности применения данных форм работы в начальной школе, а также о возможности их систематического использования в процессе обучения английскому языку.*

***Ключевые слова:** устная речь, обучение английскому языку, начальная школа, третий класс, диалогическое обучение, игровые формы обучения, коммуникативный подход, педагогический опыт.*

Развитие устной речи является одной из ключевых задач начального этапа обучения английскому языку. В 3 классе учащиеся начинают активно формировать навыки элементарного диалогического общения, что служит основой для дальнейшего освоения языка. Однако у младших школьников часто встречаются речевые барьеры: страх ошибиться, неуверенность в произношении и ограниченный словарный запас. Современные исследования методики преподавания английского языка показывают, что диалоговые и игровые формы обучения способствуют активному усвоению материала, повышают мотивацию и формируют коммуникативную компетенцию учащихся.

В разделе, посвящённом обучению говорению (Teaching speaking), Хармер приводит разнообразные коммуникативные задания — ролевые игры, information-gap активности, describe and draw и другие задания, которые предполагают обмен информацией между учениками. Эти задания позволяют учащимся использовать язык для реальной коммуникации, а не просто автоматического повторения, что является ключевым для формирования навыков устной речи. Такие задания подробно описываются в книгах Хармера (например, information-gap и ролевые упражнения), и они часто приводятся в главах, охватывающих практические активности по говорению (How to teach speaking, pages ~128–130) и примеры коммуникативных игр (communication games, pages ~129–131) [1].

Цель нашей статьи: представить практический опыт двух учителей английского языка, использующих диалоговые и игровые формы для развития устной речи третьеклассников.

Задачи:

1. Проанализировать особенности развития устной речи младших школьников.
2. Описать диалоговые и игровые формы работы, применяемые на уроках.
3. Представить практический опыт двух учителей по организации учебного процесса.
4. Оценить результаты применения данных методов.

Анализ научно-методической литературы и собственный педагогический опыт позволяют утверждать, что развитие устной речи учащихся 3 класса напрямую обусловлено возрастными психолого-педагогическими особенностями младших школьников. В ходе наблюдений за учебной деятельностью обучающихся было выявлено, что речевая активность детей данного возраста в значительной степени зависит от эмоциональной вовлечённости, наличия наглядной опоры и коммуникативной направленности заданий. Кроме того, устные высказывания третьеклассников, как правило, носят ситуативный характер и реализуются преимущественно в форме коротких диалогов. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть ключевые психолого-педагогические особенности устной речи младших школьников и определить их значение для организации обучения английскому языку в 3 классе, что наглядно представлено в таблице ниже.

Таблица 1. Психолого-педагогические особенности устной речи младших школьников.

Психолого-педагогическая особенность	Анализ и педагогические наблюдения (от лица учителей)	Значение для обучения устной речи на уроках английского языка	Источник
Преобладание наглядно-образного мышления	Анализируя речевую деятельность учащихся 3 класса, мы отмечаем, что дети легче вступают в устное общение при наличии наглядной опоры (картинки, предметы, карточки). Без визуальной поддержки активность устной речи заметно снижается.	Необходимость использования диалогов с опорой на картинки, предметы и игровые ситуации.	Выготский Л.С., 2019 [2].
Высокая эмоциональная восприимчивость	В ходе наблюдений нами установлено, что эмоционально окрашенные задания (игры, ролевые ситуации) вызывают у учащихся положительный отклик и способствуют более свободному говорению.	Игровые формы обучения снижают страх ошибки и повышают мотивацию к устной речи.	Бим И.Л., 2018 [3].
Преобладание ситуативной речи	Опираясь на результаты педагогического наблюдения, можно отметить, что устные высказывания третьеклассников носят ситуативный характер и связаны с конкретной речевой задачей.	Диалоги должны быть максимально приближены к реальным коммуникативным ситуациям.	Пассов Е.И., 2017 [4].
Недостаточная сформированность произвольного внимания	В процессе работы мы пришли к выводу, что учащиеся 3 класса испытывают трудности при длительной концентрации внимания, особенно в условиях однообразных заданий.	Частая смена видов деятельности, включение подвижных и игровых диалогов.	Лапшина Л.А., 2020 [5].

Потребность в общении и сотрудничестве	Наблюдения показывают, что младшие школьники проявляют большую речевую активность при работе в парах и группах, чем при индивидуальных ответах у доски.	Парные диалоги и командные игры способствуют развитию коммуникативной компетенции.	Harmer J., 2007 [1].
Ограниченный словарный запас	Анализ устных ответов учащихся позволяет сделать вывод о необходимости систематической лексической поддержки при формировании устной речи.	Использование шаблонов диалогов, речевых клише и повторяющихся игровых ситуаций.	Ur P., 2012 [6].

На основании проведённого анализа мы пришли к выводу, что эффективное развитие устной речи в 3 классе возможно только при учёте психолого-педагогических особенностей младших школьников. Применение диалоговых и игровых форм обучения позволяет создать мотивационную и коммуникативно ориентированную среду, поддерживает интерес детей к учебной деятельности и обеспечивает активное использование языка на уроках.

Учитывая выявленные психолого-педагогические особенности устной речи младших школьников — наглядно-образное мышление, высокая эмоциональная восприимчивость, преобладание ситуативной речи и потребность в сотрудничестве — представляется целесообразным применять диалоговые и игровые формы обучения.

В учебнике English Language for Kazakhstan, Grade 3 (Pupil's Book, Dooley, Obee & Mukhamedjanova) активно используются задания, направленные на развитие диалогической речи. Учебник построен так, что каждая тематическая единица включает модели типичных диалогов и задания на их практику в парах или группах. Основные темы — приветствия, знакомство, информация о семье, школе и свободном времени — построены вокруг коротких вопросов и ответов, что обеспечивает повторение и практическое применение лексики и грамматики в реальных речевых ситуациях.

Например, в первом модуле урока «Greetings and Names» учащиеся тренируют диалог:

- A: Hello! What's your name?
- B: My name is ___!
- A: Nice to meet you!
- B: Nice to meet you too!

Такие диалоги не только закрепляют изучаемую лексику, но и формируют умение вести короткий обмен репликами, что является основой коммуникативной компетенции.

В нашей практике с моей коллегой мы систематически включали в каждый урок практику в парах на основе учебного материала: после презентации новых слов мы предлагали детям составить и разыграть свой собственный диалог по образцу из учебника. Так, при изучении темы «My family» учащиеся не просто повторяли стандартные реплики — они сами задавали вопросы партнёрам:

- Who is this?
- Is he your brother?
- What does your sister like?

Мы замечали, что такие задания повышают уверенность детей: учащиеся, которые обычно молчат на уроке, активно поддерживали диалог, задавали вопросы и стремились ответить более развернуто.

С точки зрения педагогической оценки, успеваемость и активность устной речи после включения подобных диалогов увеличилась: по итогам мониторинга 2–3 недельного цикла заданий более 80 % детей стали использовать новые конструкции без предварительной

подсказки преподавателя (по сравнению с 50% до практики). Это свидетельствует об эффективности диалоговых методов в младших классах.

Игровые формы обучения тесно связаны с коммуникативной практикой. В учебнике English Language for Kazakhstan, Grade 3 игровая деятельность предлагается как дополнение к диалогам и включена в задания после основных блоков. Упражнения вроде Find someone who..., Role play: At the shop, Match and speak направлены на то, чтобы ученики использовали английский язык в динамике, действуя и взаимодействуя друг с другом.

Например, к теме «Shopping» в учебнике предлагается игра, в которой ученики по очереди выступают в ролях «продавца» и «покупателя». Участники должны задать и ответить на вопросы:

- How much is this?
- It's five tenges.
- I'd like...

Эта игровая форма обучения позволяет учащимся не только практиковать лексику, но и развивать спонтанную речь в условиях реальной разговорной ситуации, а также взаимодействовать не только с преподавателем, но и между собой.

В нашей практике мы расширяли игровые задания, вводя элемент Игровые формы мы использовали регулярно, чтобы закрепить лексику и грамматику.

Пример 1: «Find someone who...»

Цель: практиковать вопросы и ответы в живой коммуникации. Ход: каждый ученик получает лист с фразами (Find someone who likes drawing; Find someone who has a cat) и должен опросить одноклассников. Результат: ученики стали активнее задавать вопросы, а слабоуспевающие дети включались благодаря движению и смене партнёров.

Пример 2: Ролевая игра «At the shop».

Цель: отработать диалоги с использованием фраз «How much is...?», «I'd like...», «Thank you». Мы делили класс на команды «продавцы» и «покупатели». Результат: дети быстро вошли в роль, начали использовать целиком новые конструкции, а не только заученные реплики. Уровень правильного употребления фраз вырос.

Пример 3: «Guess who?»

Цель: тренировать описание внешности и хобби. Ход: один ученик выбирает персонажа, а остальные задают вопросы, чтобы угадать его. Результат: даже тихие и неуверенные ученики активно включались в коммуникацию, используя вопросы типа Does he/she like...? и Is he/she...?

Пример 4: «Role-play: My family»

Цель: практиковать диалоги о семье, используя новые слова (father, mother, brother, sister). Ученики разыгрывают ситуации: Introducing family members to a new friend. Результат: после 3–4 повторений дети начали использовать комбинированные предложения (This is my father. He is a teacher. He likes football.), что до игр практически не встречалось.

Психолого-педагогические исследования показывают, что игровые задания создают эмоционально насыщенную среду, где дети легче вступают в речевой обмен и «не боятся ошибаться», что особенно важно на этапе формирования устной речи в начальной школе.

В рамках нашей педагогической практики в течение второй четверти 3 класса мы с коллегой активно применяли диалоговые и игровые формы обучения для развития устной речи учащихся.

- 3 «Г» (Костанай, 13 учащихся):

Мы включали в каждый урок упражнения из учебника English Language for Kazakhstan, 3 grade, такие как мини-диалоги, ролевые игры («My family», «At the shop»), командные задания (Find someone who...) и творческие диалоги по образцу.

- 3 «И» (Астана, 16 учащихся):

Применялись аналогичные методы, но с акцентом на парную работу и командные игры, чтобы увеличить речевую активность каждого ученика.

Таблица 2. Сравнение успеваемости и активности (1 vs 2 четверть)

Класс	Кол-во учащихся	Отличники 1 → 2 ч.	Рост %	Хорошисты 1 → 2 ч.	Рост %
3 «Г»	13	5 → 6	8.3 %	6 → 7	7.7 %
3 «И»	16	4 → 4	0 %	8 → 9	6.25 %

Вывод: в обоих классах произошло качество учащихся и активность речи выросли. В 3 «Г» классе количество отличников увеличилось на 1 человека, количество хорошистов на 1, в 3 «И» классе — на 1 увеличилось число хорошистов. Это свидетельствует о положительном влиянии диалоговых и игровых методов.

Дополнительные результаты

- Рост самостоятельности: дети стали сами строить диалоги, задавать вопросы партнёрам и поддерживать беседу.
- Повышение мотивации: игровые задания сделали уроки увлекательными, вовлекая даже менее активных учеников.
- Фиксация лексики: учащиеся применяют новые слова и конструкции в различных контекстах.
- Снижение ошибок.
- Эмоциональное вовлечение: дети проявляют радость и интерес к общению на английском языке, что создаёт положительную языковую среду.

Выводы

1. Диалоговые методы эффективно развивают умение поддерживать беседу, задавать вопросы и формулировать ответы.
2. Игровые формы повышают мотивацию, активность и беглость речи.
3. Совместная работа двух учителей позволяет обеспечивать индивидуальный подход и контроль активности каждого ученика.
4. Систематическое применение диалогов и игр способствует повышению качества знаний по предмету, что подтверждается ростом отличников и хорошистов.

Таким образом, практика показывает, что диалоговые и игровые методы обучения устной речи младших школьников не только повышают успеваемость, но и формируют стабильную языковую активность, самостоятельность и уверенность в использовании английского языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Harmer, J. How to Teach English. 2nd Edition. Pearson Education Limited, 2007.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Юрайт, 2019.
3. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам в начальной школе. — М.: Просвещение, 2018.
4. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 2017.
5. Лапшина Л. А. Игровые технологии на уроках английского языка в начальной школе. — М.: Академия, 2020.
6. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. — Cambridge University Press, 2012.